

**TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
AHAMIYATI**

Muzaffarova Ma'mura Fayzullo qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Ta'lim menejmenti kafedrası talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051519>

***Annotatsiya.** Maqola ta'lim-tarbiyani amalga oshirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali, uzluksiz ta'lim tizimi bosqichlaridagi o'quv jarayonining sifat va samaradorligini oshirish haqida.*

***Kalit so'zlar:** Texnologiya, elektron darslik, kommunikatsiya, monitoring, interaktiv.*

Ta'lim tizimida axborot texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim faoliyati uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish uchun mavjud usullar va vositalarni yangi yoki sifat jihatidan yaxshilashni o'z ichiga olgan o'quv va ta'lim faoliyatini tashkil etuvchi vositadir. Axborot texnologiyalari ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Axborot texnologiyalar o'qituvchilar va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratish, ta'lim jarayonini yanada sifatli va samarador qilishga yordam beradi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasida quyidagi jummalarni ta'kidlab o'tganlar: "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy go'yamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga katta marralarni qo'yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish - barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo'lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi. Shu maqsadda **"Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim tarbiya tizimidan boshlanadi"**, degan g'oya asosida keng ko'lamlı islohatlarni amalga oshiramiz. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazish uchun sarflangan sarmoya jamiyatga o'n, yuz barobar ko'p foyda keltiradi".

Ta'lim texnologiyalari va ulardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari, o'quvchilarga o'rganish jarayonida texnologiyalardan foydalanishning asosiy tamoyillarini ifodalaydi. Bu asoslar, texnologiya va o'qitishning keng doirasini o'z ichiga oladi, samaradorlik va o'quv jarayonining sifatini oshirish uchun yo'l ochadi. Quyidagi nazariy-metodologik asoslar ta'lim texnologiyalari va ulardan foydalanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi:

- Individual o'quvchilarni tanish va ularning o'zining o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatlari va talablari haqida ma'lumot saqlash. Bu texnologiyalarni o'rganishni o'zlashtirish va barcha o'quvchilar uchun eng mos bo'lgan ta'lim yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi;
- Talabalarning faolligi va qat'iyatini oshirishga yo'l qo'yish. Texnologiyalar talabalarga interaktiv o'rganish imkonini beradi va ularga barcha davrlarda faol ishtirok etishga imkon beradi. Bu talabalar o'rtasidagi hamkorlik, muloqot qilish, qo'shimcha topshiriqlarni bajarish va tajriba almashish imkonini yaratadi;

- Kooperativ o‘rganishni ta‘minlash. Ta‘lim texnologiyalari, guruh ishi, jamoatchilik va tajriba almashishni o‘rganishga imkon beradi. Talabalar bir-biriga yordam berish, qo‘shimcha ta‘lim vositalaridan foydalanish, bilim va malakalarni olishlari mumkin.
- Barcha talabalarga erkinlik berish. Texnologiyalar talabalarning o‘zlashtirish, o‘zini boshqarish, o‘z fikrlarini ifoda qilish imkonini beradi. Bu talabalarning o‘zlashtirishini oshirish va shaxsiy kuzatishlarini rivojlantirishga yordam beradi.
- Talabalarni tushunarli va ma‘naviy tarzda o‘rganish. Ta‘lim texnologiyalari, o‘qituvchilar uchun foydalanishga mo‘ljallangan qo‘llanmalar, interaktiv darslar, o‘quv elektronik resurslari va o‘z-o‘zini baholash vositalari orqali talabalarning qiziqishlarini rivojlantirish, diqqatni jalb qilish va o‘quv materiallarini tushunishini oshirish imkonini beradi.
- Texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini ta‘minlash. Bu asosda texnologiya vositalarini qo‘llashning muhim yo‘nalishi, o‘qituvchilarga texnologik o‘quv vositalari va dasturlar bilan ishlash imkonini berish va o‘quv jarayonini monitoring qilish, baholash va hisoblashga asoslangan monitoring tizimlaridan foydalanish uchun yaxshi tayyorlash mumkin.

Birinchi navbatda, axborot texnologiyalari talabalarning o‘rganish jarayonini yanada qulaylashtiradi. Internet, elektron kitoblar va darsliklar, onlayn ma‘ruzalar va boshqa axborot manbalari talabalarga mavzudan tashqarida o‘quv materialini olish imkoniyatini beradi. Bu ularda bor bilimlarni yanada kengaytiradi, mukammal o‘rganish va bilimlarini mustahkamlash imkoniyatini beradi.

Ikkinchisi, axborot texnologiyalari ta‘lim jarayonini samaradorligini oshiradi. Virtual darsliklar, interaktiv o‘yinlar, online o‘quv platformalari va boshqa ta‘lim dasturlari talabalarning qiziqishlarini oshiradi. Bu turdagi texnologiyalar talabalar bilimlarini amaliyotda qo‘llashga imkon beradi.

Bundan tashqari, axborot texnologiyalari ta‘lim tizimlarini birlashtirishi va global ta‘limga yo‘naltirishi mumkin. Talabalar, turli mamlakatlardagi talabalar bilan hamkorlik qilish, global hamkorlik tarmog‘ini rivojlantirish imkonini beradi. Bu, turli davlatlar talabalar orasida munosabatlar va o‘zaro fikr almashishni oshiradi.

Axborot texnologiyalari ta‘lim jarayonini boshqarish va baholashni yanada osonlashtiradi. Talabalar, onlayn testlar, baholash platformalari, veb-saytlar orqali o‘z o‘zini baholashi mumkin. Bu, talabalarga o‘zlashtirilgan bilimlarini yanada samarali bo‘lishiga erishish, kamchiliklarni aniqlash va o‘quv natijalarini yaxshilash imkonini beradi.

Ta‘limda axborot texnologiya vositalaridan foydalanish, ta‘limni tashkil etish, boshqarish va baholashning samaradorligini oshirish uchun muhimdir. Axborot texnologiya vositalari, ma‘lumotlarni o‘rganish va taqsimlash, kommunikatsiya va ish birikmalarini boshqarish, o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi aloqani kuchaytirish uchun imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, axborot texnologiya vositalaridan foydalanish, ta‘lim jarayonini tashkil etish va boshqarishning samaradorligini oshiradi. Bu vositalar o‘qituvchilar va talabalar orasidagi ijobiy kommunikatsiyani kuchaytiradi, ta‘lim jarayonini avtomatlashtiradi va ma‘lumotlarni effektiv tartibga solishga yordam beradi. Shuningdek, bu vositalar ta‘limning yuqori sifatini ta‘minlashda, talabalarning birdamliliklarini rivojlantirishda va ta‘lim tizimining rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga egadir.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy Ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida"gi 2017-yil-20 aprel, PQ-2909-son qarori.
2. Sh.M.Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojotnomasi. Yangi O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy gazetasi. Toshkent 25-yanvar 2020-yil.
3. Z. F. SHaripova Ta’lim texnologiyasi. 2019-yil.
4. Misty E Vermaat, Susan L Sebok, Steven M Freund. Discovering Computers (C)2016 (2016 edition). Textbook.USA, 2016.
5. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Publishing.
6. Dede, C., & Richards, J. (2012). Digital Teaching Platforms: Customizing Classroom Learning for Each Student. Harvard Education Press.
7. UNESCO. (2017). ICT in Education in the Global South: Policy and Practice for Sustainable Development. UNESCO Publishing.